

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM JARAYONIDA TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI

Saliboyeva Bibi Robiya Odilovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259446>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarning ta'lim jarayonida transversal kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish va qurishga e'tibor qaratish kabi masalar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** kompetentlik munosabatlari, kompetensiya, transversal vakolatlar, transversal kompetensiyalarni rivojlantirish – didaktik konkretlashtirish yondashuvlar, tamoyillari va shartlari.*

Jahonda bolalarni erta rivojlantirish va ularni boshlang'ich ta'limga tayyorlash sifatini yaxshilash maqsadida ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali boshqarishga alohida urg'u berilmoqda. Bu asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining transversal kompetensiyasini rivojlantirish muhim masalalardan biriga aylandi. Maktabgacha ta'lim bolalarning ijtimoiy, shaxsiy va kognitiv rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bu bosqichda olingan bilim va ko'nikmalar bolaning keyingi ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilab beradi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va uni har tomonlama rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qo'shimcha ravishda xizmat ko'rsatib, turli xil ta'lim dasturlari va yondashuvlarni joriy qilish orqali bolalarning individual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

21-asr tarbiyachisining transversal kompetensiyalari: nazariy tahlil sivilizatsiyaning muammolari, raqobatbardosh, tez o'zgaruvchan va texnologiyaga asoslangan dunyoda omon qolish va rivojlanish uchun bilim, ko'nikma, qobiliyat va qadriyatlarni birlashtirgan ko'ndalang kompetensiyalarga ega bo'lish zarurligini tobora e'tirof etilmoqda.

Transversal kompetensiyalar — bu odamlar tobora murakkab va o'zaro bog'langan dunyoda harakat qilishlari kerak bo'lgan muhim ko'nikmalardir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi sifatida tarbiyachi va bolalarda bu malakalarni rivojlantirish va rivojlantirish muhim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilar uchun muhim bo'lgan ba'zi asosiy transversal kompetensiyalar:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilar ushbu transversal kompetensiyalarni ishlab chiqish va o'zida mujassamlashtirish orqali ularning darsdagi samaradorligini oshirishlari, har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlashlari va ta'lim tizimidagi ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shishlari mumkin.

Xalqaro tajribalar transversal kompetensiyalar oltita asosiy sohalarga ajratadi:

- 1) tanqidiy va innovatsion fikrlash,
- 2) shaxslararo ko'nikmalar,
- 3) shaxsiy qobiliyatlar,
- 4) global. fuqarolik,
- 5) media va axborot savodxonligi.

Tanqidiy va innovatsion fikrlash. Pedagogik nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlash — bu shaxsning qobiliyati bilan tavsiflangan aqliy operatsiyalar majmui:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda tanqidiy fikrlash muhim ahamiyatga ega. Bu bir nechta muhim vazifalarni hal qilishga yordam beradi: o'quv materialining mazmunini tanlash, ularning shaxsiyatini rivojlantirish kontekstida kognitiv faoliyatini tashkil etish shakllari va usullarini tanlash lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi tanqidiy fikrlashning turli elementlarini, uning ishonchligi, dolzarbligi, amaliy foydaliligi, boshqa fanlar bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan qo'llaydi.

Shaxslararo ko'nikmalar ko'pincha ijtimoiy intellekt deb ataladi. Ular insonning boshqalar bilan samarali muloqot qilish uchun foydalanadigan xatti-harakatlari va taktikalarini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi uchun eng dolzarb va qimmatli bo'lganlar — bu muloqot qobiliyatlari, jamoada ishlash, yetakchilik, hissiy aql, hamkorlik, xushmuomalalik, kollegiallik kabi sifatlardir

Kasbiy faoliyat sifatini oshirishning asosiy usuli — bu o'z atrofida qulaylik zonasini shakllantirish, talabalarning mustaqil fikrlash istagini rivojlantirish, maqsad va unga erishish yo'llarini tushunishga undash, rejalashtirish va tashkil etishni anglatadigan yetakchilik qobiliyatining namoyon bo'lishi, birgalikdagi faoliyat, o'quv jarayoni natijalari uchun javobgar bo'lishdir.

Shaxsiy qobiliyatlar deganda odamning his-tuyg'ularini boshqarish, qiyinchiliklarni yengish va yangi ma'lumotlarni olishga yordam beradigan ichki qobiliyatlari va xatti-harakatlari tushuniladi. Bunday ko'nikmalarga o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini anglash, qat'iyatlilik, moslashuvchanlik, moslashuvchanlik, o'zini o'zi rag'batlantirish, rahm-shafqat, halollik va o'z-o'zini hurmat qilish kiradi. Bugungi ta'lim sharoitida tarbiyachilar o'zlarini bolalaridan uzoqlashtira olmaydi; ular shunchaki o'z intizomini o'rgatishdan ko'ra ko'proq narsani qilishadi. Qulay ta'lim muhiti — bu shaxsning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va boshqa omillarning salbiy ta'sirini kamaytiradigan hissiy muhitni yaratish orqali ta'lim jarayoni ishtirokchilarining jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligining barqaror sifatini ta'minlaydi.

Global fuqarolik. Globallashuv va o'zaro bog'liqlik va o'zaro bog'liqlik kuchayib borayotgan sharoitda, jahon xalqlar hamjamiyatining a'zosi ekanligini ta'kidlaydigan umumiy mafkurani ishlab chiqish va tarqatish zarurati tug'iladi. Jahon fuqaroligi va jahon hamjamiyatining taqdiri uchun shaxsiy javobgarlik tushunchasi keng tarqalishi va mafkuraviy kuchga ega bo'lishi uchun u har qanday ta'lim dasturining majburiy qismiga aylanishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilar o'z-o'zini o'rgatish imkonini berish orqali o'qituvchilar bag'rikenglik, xilma-xillikni hurmat qilish, axloqiy va madaniyatlararo tushunish, nizolarni hal qilish ko'nikmalari, demokratik ishtirok etish, atrof-muhitga hurmat, milliy o'ziga xoslik, tegishlilik tuyg'usi va boshqa muhim xususiyatlarni tarbiyalashi mumkin.

Media va axborot savodxonligi. Milliy va xalqaro siyosat sa'y-harakatlari 21-asr insonlari uchun ommaviy axborot vositalari va axborot savodxonligiga ega bo'lishlari muhim bo'lib qolganligini targ'ib qilmoqda. Mediasavodxon tarbiyachi ommaviy axborot vositalaridagi axborotni idrok etish, ko'rib chiqish, tushunish va yaratish, bugungi dunyoda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy-madaniy va siyosiy kontekstini baholash qobiliyatiga ega va kasbiy faoliyatida ommaviy axborot vositalaridan mohirona foydalanadi. Uning asosiy vazifasi yoshlarni nafaqat turli ommaviy axborot vositalaridan to'g'ri foydalanishni, balki ularning xatti-harakatlarini tushunishni, ommaviy axborot vositalarining shaxsga qanday ta'sir qilishini ko'rishni o'rganishi kerak bo'lgan tizimli va malakali tarbiyadir.

Tarbiyachi shuningdek, o‘quvchilarni media-mahsulotni idrok etish jarayonida tanqidiy fikrlashga o‘rgatishi, axloqiy-estetik me‘yorlar asosida, umuman, ommaviy axborot vositalari mahsulotlariga nisbatan shaxsiy, baholovchi munosabatni shakllantirishi kerak.

Xulosa sifatida, ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy vaziyatdagi o‘zgarishlar samarali tarzda tarbiyachi va uning vakolatlarini tushunishda o‘zgarishlarga olib keldi. Tez o‘zgaruvchan va texnologiyaga asoslangan dunyoda raqobatbardosh bo‘lish uchun tarbiyachi bir professional kontekstdan boshqasiga o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan bilim, ko‘nikma, qobiliyat va qadriyatlarni o‘zida mujassam etgan transversal kompetentsiyalarga ega bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishda mustaqil qobiliyatlarni rivojlantirish. // Maktabgacha ta’lim sifatini oshirish tendensiyalari: Innovatsiya, ta’lim tajriba va kadrlar tayyorlash (Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya) 2023-yil 9-10-iyun
2. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishda mustaqil qobiliyatlarini rivojlantirish. // Maktabgacha ta’limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakllari va ta’lim mazmuni (Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya) 2020-yil 13-may – B. 209-210
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta’minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /– B. 21-23